

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОПОДАТКУВАННЯ

УДК 336.22

Свистун Євгенія Мирославівна

Начальник відділу супроводження судових спорів за позовами ДПС

Управління правового забезпечення

Головного управління ДПС в Тернопільській області

Наукові інтереси: податки, податкове законодавство, фінансове адміністрування, суб'єкти підприємництва

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація. Досліджено сутність малого підприємництва в Україні. Охарактеризовано основні риси оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Здійснено класифікацію видів пільгового оподаткування малого бізнесу. Зазначено, що розвиток малого підприємництва в економічно розвинених державах забезпечується систематичною комплексною підтримкою з боку уряду. У Великобританії новостворені підприємства починають сплачувати податки тільки після досягнення активної фази роботи, а процедура оподаткування значно простіша, ніж для великих підприємств. Велику підтримку малим і середнім підприємствам надає уряд Німеччини через систему кредитів і субсидій. У Франції для підтримки малого бізнесу впроваджено податкові пільги для сприяння науково-технічному прогресу, розширенню експорту тощо.

Проведено моніторинг основних показників розвитку малого підприємництва в країнах ринкової економіки. Значний акцент зроблено на дослідженні специфічних рис оподаткування малих підприємств у таких постсоціалістичних країнах як Угорщина, Чехія, Польща.

Встановлено, що система оподаткування суб'єктів малого підприємництва потребує законодавчого вдосконалення та інтеграції до законодавства ЄС. Враховуючи зарубіжну практику та актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України запропоновано авторське бачення податкового стимулювання розвитку малого підприємництва.

Ключові слова: фінансова політика, податкові органи, податкова система, підприємницька діяльність, зарубіжний досвід, податкове стимулювання бізнесу.

Svystun Yevheniia

THE FOREIGN EXPERIENCE OF TAXATION OF SMALL BUSINESS ENTREPRENEURS

Annotation. The essence of small business in Ukraine is investigated. The basic features of taxation of small business entities are described. It is noted that most developed countries tax small businesses on a general basis and provide some targeted tax benefits. The classification of types of preferential taxation of small business is made. It is noted that the development of small business in economically developed countries is ensured by systematic comprehensive support from the

government. In the UK, start-ups start paying taxes only after the active phase is reached, and the taxation process is much easier than for large businesses. The Government of Germany provides great support to small and medium-sized enterprises through a system of credits and subsidies. In France, tax incentives have been introduced to support small businesses to promote scientific and technological progress, expand exports and more. In addition to preferential taxation, the Italian small business support system also includes targeted subsidies and preferential lending.

The main indicators of small business development in the market economy countries were monitored. Much emphasis is put on the study of the specific features of taxation of small businesses in such post-socialist countries as Hungary, the Czech Republic and Poland.

It has been established that the system of taxation of small business entities requires legislative improvement and integration into EU legislation. Taking into account foreign practice and current aspects of socio-economic development of Ukraine, the author's vision of tax stimulation of small business development is offered. Among which, particular attention should be paid to providing investment incentives for small businesses; the use of accelerated depreciation in the use of property, plant and equipment and intangible assets; informatization of the process of VAT refund; simplifying the terms of instalments and deferred tax liabilities; full functioning of the taxpayer's electronic office; introduction of institute of tax advisers using foreign experience; modernization of individual taxation mechanisms for small businesses.

Key words: fiscal policy, tax authorities, tax system, business activity, foreign experience, tax stimulation of business.

Постановки проблеми. Розвиток малого підприємництва є одним з важливих напрямів вирішення економічних і соціальних проблем. Малий бізнес як особливий сектор ринкової економіки робить значний внесок у формування конкурентного середовища, мобільно адаптуючись до зовнішніх умов і маючи в своєму арсеналі можливості видозмінювати кінцеву продукцію, слідуючи за попитом. Однак, для розвитку малого підприємництва необхідна належна законодавча фінансова база, яку в ринкових умовах доцільно формувати не лише за рахунок методів прямого фінансування, а й на основі використання таких опосередкованих інструментів як податкові платежі. Саме тому, необхідність формування ефективних податкових механізмів для малого бізнесу, а також зняття найбільш гострих протиріч і узгодження інтересів держави і суб'єктів малого бізнесу визначають актуальність дослідження зарубіжного досвіду оподаткування малого підприємництва.

Аналіз наукових досліджень. Дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання інструментів податкової політики в контексті регулювання підприємницької діяльності присвячено праці таких учених-економістів, як: О.Ю. Апостолюк, О.А. Деренько, А.Я. Кізіма, Г.А. Лех, Г.С. Мельничук, В.П. Петренко, А.М. Поддєрьогін, О.В. Поліщук, О.П. Пукало, Л.В. Рібун, Д.М. Серебрянський В.Ю. Стрілець та багато інших. Однак попри велику кількість публікацій із даної проблематики питання підвищення ефективності податкового стимулювання підприємництва з урахуванням зарубіжного досвіду залишаються недостатньо дослідженими. Нагромаджений і проаналізований зарубіжний досвід дає змогу по-новому подивитись на перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити зарубіжний досвід оподаткування малого бізнесу та визначити можливості його застосування в українських реаліях.

Виклад основного матеріалу. Малі підприємства сьогодні стали невід’ємною частиною економік більшості індустріально розвинених держав. Отже, спостерігається підвищена увага до господарської діяльності цих підприємств з огляду на їх реальний внесок у таких сферах виробництва, як зайнятість, інновації, рівень добробуту. Так, починаючи з 90-х років у всіх розвинених країнах частка малого підприємництва була досить значною. У США, Японії, Франції до малих відносили 99 % від усіх підприємств [1, с. 230-235]. Малі та середні підприємства у ЄС становлять близько 90% від загальної кількості підприємств. Для доступу до програм підтримки малого бізнесу та фінансування є важливим визначення малого та середнього бізнесу [2]. Відповідно до Рекомендації Комісії 2003/361/ЄС до мікро-, малих і середніх підприємств належать ті, які використовують працю менш як 250 осіб, річний оборот яких не перевищує 50 млн. євро та/або щорічно валюта балансу не більша за 43 млн. євро [3].

Більшість розвинених країн оподатковують малий бізнес на загальних підставах, надаючи певні цільові податкові пільги. Класифікація видів пільгового оподаткування малого підприємництва у різних країнах подана в таблиці 1. Згідно з податковим законодавством різних країн світу малому підприємству можуть надаватися податкові пільги у вигляді зменшення оподатковуваного прибутку, зменшення податкового зобов’язання чи звільнення від оподаткування [4, с. 94].

Таблиця 1

Класифікація видів пільгового оподаткування малого підприємництва

Вид податкової пільги	Характеристика	Країна
1. Зменшення оподатковуваного прибутку	Прискорена амортизація	Франція, Німеччина, Японія
	Одноразова амортизація	Бельгія, Польща, Чилі
2. Зменшення суми податкового зобов’язання	Інвестиційний податковий кредит;	Канада, Угорщина, Португалія, Південна Корея
	Дослідницькі податкові кредити;	Франція, Данія, Канада
	Податковий кредит на зайнятість	Австрія, Німеччина, Аргентина
3. Повне або часткове звільнення від оподаткування	Звільнення від сплати окремих податків	Франція, Китай, Мексика
	Спрощена система оподаткування	Україна, Білорусь, Польща, Великобританія

Мале підприємництво більшості країн світу відіграє значну роль у створенні валового національного продукту, суттєво забезпечує зайнятість населення, створює конкуренцію серед товаровиробників, стимулює впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, підвищує економічний потенціал регіонів, забезпечує політичну та соціальну стабільність системи господарювання і добробут суспільства.

Розвиток малого підприємництва в економічно розвинених державах забезпечується систематичною комплексною підтримкою з боку уряду (уряд США, наприклад, щорічно виділяє малому бізнесу гранти майже на 30 млрд. дол.). Окрім того, предметом особливої уваги є система оподаткування представників малого бізнесу. Механізми нарахування і сплати податків формуються по-різному. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки відсутній

особливий податковий режим для малих підприємств. Однак для них передбачена спрощена процедура обліку та звітності оподатковуваного прибутку за прогресивною шкалою:

- оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. – 15%;
- від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. – 25%;
- від 75 тис. дол. до 10 млн. дол. – 34%;
- понад 10 млн. дол. – 35% [5, с. 150].

У Великобританії новостворені підприємства починають сплачувати податки тільки після досягнення активної фази роботи, а величина та кількість податків, які сплачують малі підприємства, менші (за стандартної ставки 35% ставка для малих підприємств становить 27%), процедура оподаткування значно простіша, ніж для великих підприємств. Окрім того, використовується прогресивне оподаткування прибутків корпорацій: ставки податків для корпорацій із меншими доходами менші, ніж для корпорацій із великими доходами [6, с. 111]. Це стимулює створення малих підприємств та всебічно підтримує їх діяльність, застосовуючи пільгові умови оподаткування. Для високотехнічних галузей та капіталовкладень у будівництво і придбання основних засобів також передбачено пільги з оподаткування. Разом зі зниженням ставки податку на прибуток малих підприємств зменшено податок на інвестиції в нові сфери малого бізнесу, особливо пов'язані з високим ступенем ризику. Розвиток малого підприємництва в країнах ринкової економіки відображено в табл. 2 [7].

Таблиця 2

Розвиток малого підприємництва в країнах ринкової економіки

Країни	Кількість малих підприємств тис. од.	Кількість малих підприємств на один тис. населення	Зайнято на малих підприємствах млн. ос.	Частка малих підприємств у загальній кількості зайнятих, %	Частка малих підприємств у ВВП країни, %
Великобританія	2630	46	13,6	49	50-53
Німеччина	2290	37	18,5	46	50-54
Італія	3920	68	16,8	73	57-60
Франція	1980	35	15,2	54	55-62
Японія	5738/6450	49,6	39,5	88/78	52-55
США	19300	74,2	70,2	54	50-52
Україна	291	6,83	1,61	27,9	15%

Велику підтримку малим і середнім підприємствам надає уряд Німеччини через систему кредитів і субсидій. Із бюджету федерації та земель їм надаються пільгові інвестиційні кредити, особливо під час запровадження високотехнологічних виробництв, кредити для створення власних підприємств. Державна підтримка малого бізнесу спрямована передусім на забезпечення його фінансової самостійності. У федеральній програмі субсидування малих і середніх підприємств передбачена стаття допомоги для підвищення частки власних коштів у розмірі 30% усіх субсидій. Особам, що створюють нові підприємства, надаються кредити строком до 20 років. Уряд Німеччини розробив концепцію стимулювання наукових досліджень на малих і середніх підприємствах [8, с. 95]. Велике значення надається інформаційним і консультаційним послугам у нових галузях технології, перебудові професійного навчання, особливо підвищенню кваліфікації кадрів, зайнятих інноваціями.

У Франції для підтримки малого бізнесу впроваджено податкові пільги для сприяння науково-технічному прогресу, розширенню експорту тощо. Наприклад, передбачене пільгове оподаткування для новостворених акціонерних товариств (протягом перших двох років не сплачується податок, на третій рік оподатковується 25% прибутку, на четвертий – 50%, на п'ятий – 75%, починаючи із шостого року – 100% прибутку), застосовується податковий кредит для підприємств, що здійснюють фахову підготовку кадрів, діють спеціальні (спрощені) податкові режими залежно від величини обороту малих та середніх підприємств. Малі підприємства не подають декларації про податок на додану вартість, проте виплачують прибуткові податки, рівень яких залежить від сфери діяльності (торговельні операції, послуги тощо) [9, с. 228].

За спрощеного податкового режиму застосовується спрощена форма звітності, яка включає дані про баланс, основні засоби, розмір інвестицій та фінансові результати діяльності. Підприємства, що надають послуги, можуть зменшити свій оподатковуваний дохід, якщо пройдуть перевірку в офіційного аудитора. До обліку та звітності суб'єктів малого бізнесу висуваються менш жорсткі вимоги порівняно з великими підприємствами.

Правове положення малого підприємництва в Японії регулюється системою спеціальних законів, а також положеннями про пільги для малих підприємств у податковому, зовнішньоторговому та галузевому законодавстві.

Для фінансування малих підприємств Італії, їх технічної модернізації, підготовки кадрів, упровадження системи контролю над якістю продукції, дієвої підтримки на зовнішніх ринках щорічно виділяється 1 570 млрд. лір. Особлива увага приділяється менш розвиненим південним районам. Тут новостворені малі промислові підприємства протягом 10 років не платять податок на прибуток і місцеві податки. Пільгове оподаткування діє й для створених із метою модернізації малих підприємств фінансових компаній. Поряд із пільговим оподаткуванням система державної підтримки малого підприємництва в Італії містить також цільове субсидування і пільгове кредитування.

У Швеції відсутні будь-які спеціальні податкові режими для малих та середніх підприємств. Основний принцип податкового регулювання у Швеції – це принцип «нейтральності», у відповідності з яким до усіх підприємств незалежно від їх юридичної форми, типу господарської діяльності, розміру, місцезнаходження, застосовується одна і та ж податкова база, ті ж самі ставки оподаткування і обов'язки з реєстрації, подання документів, звітності, платежів та ін. Одним словом, податковий тягар буде однаковим і для самозайнятого підприємця, і для корпорації, якщо вони займаються однаковим бізнесом [10, с. 48].

Показовим для України є досвід державної політики у сфері малого підприємництва постсоціалістичних країн – Угорщини, Чехії, Польщі. Частка малих підприємств Угорщини складає 99,8% усіх підприємств. Вони створюють 50% ВВП та забезпечують 60% робочих місць. Для ефективної співпраці держави з підприємництвом налагоджено діяльність цілої низки організаційних структур, до яких належать: Національна Рада розвитку підприємництва, Міністерство економіки Угорщини, Агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, Угорський банк розвитку, Державне акціонерне товариство гарантій, Державний фонд підтримки інновацій та науково-дослідної діяльності. Державна підтримка малого підприємництва охоплює ряд економічних стимулів, серед яких пільгове оподаткування та пільгове кредитування [11, с. 133].

Як свідчить проведений аналіз, більшість податкових систем спрямована на полегшення податкових умов для малого та середнього бізнесу. Порівняно з країнами, які провели

радикальні податкові реформи у формі істотного зниження ставок податків, у тому числі й для малих підприємств, удосконалення структури пільг, Україна активно та досить успішно переймає світовий досвід, удосконалює спрощену систему, що позитивно відображається на розвитку оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

Висновки. Отже, оподаткування суб'єктів малого підприємництва потребує законодавчого вдосконалення та інтеграції до законодавства ЄС, враховуючи зарубіжну практику та сучасні соціально-економічні реалії в Україні.

По перше, необхідно привести у відповідність показники річного обороту, зважаючи на економічний розвиток нашої держави, та запровадити показники річної сукупної вартості активів для визначення суб'єктів мікро та малого підприємництва.

По друге, необхідно переосмислити сутність спрощеної системи оподаткування зі зменшення податкового тягаря для спрощення обліку і звітності платників. Спрощена система має бути перехідною ланкою до введення загальної системи оподаткування навіть для малого бізнесу із застосуванням ефективних методів державної підтримки.

По третє, в рамках податкової реформи для податкового стимулювання розвитку підприємництва, буде доцільним вжиття наступних заходів: надання інвестиційних стимулів малого підприємництва, наприклад податкових пільг, для інвестування в обладнання та нематеріальні активи; застосування прискореної амортизації під час використання основних засобів та нематеріальних активів; прискорення та повна інформатизація процесу відшкодування ПДВ для найбільш сумлінних платників податків; оптимізація системи авансової сплати податків для зменшення податкового навантаження на платників; спрощення умов розстрочення і відстрочення податкових зобов'язань шляхом перенесення термінів сплати податків; повноцінне функціонування електронного кабінету платника – онлайн-доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переplat, заліки, податковий борг тощо); запровадження інституту податкових консультантів з використанням найбільш удалого зарубіжного досвіду країн (забезпечення якості надання бухгалтерських послуг, допомога суб'єктам малого підприємництва у сплаті податків та зборів, складанні звітності, представлення інтересів платника у судах та податкових органах); модернізація окремих аспектів адміністрування податків; імплементація механізмів інвестиційного податкового кредиту в українську практику тощо.

Бібліографічний список

1. Рібун Л.В., Лех Г.А., Васькович І.М. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2016. Вип. 26.2. С. 230–235.
2. What is an SME? European Commission (small and medium-sized enterprises) definition as defined in EU law) URL: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en. (дата звернення: 01.09.2019 р.)
3. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard. URL: https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2018-en (дата звернення: 01.10.2019 р.)
4. Апостолюк О.Ю. Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2016. № 7. С. 93-97.
5. Поліщук Г.О. Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід. *Актуальні проблеми державного управління*. 2017. № 1. С. 146-154.

6. Пукало О.П. Зарубіжний досвід розвитку та підтримки малого підприємництва та його використання в Україні. *Управління розвитком*. 2017. № 3-4. С. 108–114.
7. Поліщук О.В., Василевський В.О. Оподаткування малого бізнесу у провідних країнах світу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2017. Вип. 7(1). С. 133-136.
8. Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва. *Бізнес Інформ*. 2012. № 5. С. 95-97.
9. Лех Г.А., Ільчишин М.М., Туркало О.Я. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21.15. С. 224-229.
10. Стрілець В.Ю. Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу. *Бізнес Інформ*. 2019. №3. С. 44-50.
11. Петренко В.П. Вітчизняний та зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємництва. *Економіка та право*. 2018. №1 (49). С. 130-135.